

[C.E.I.] CADERNOS

DE EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA

publicação quadrimestral nº85 Setembro/Dezembro 2008

Edição da APEI Associação de Profissionais de Educação de Infância

Preço 5.10€ (iva incluído)

publicação quadrimestral
nº85

Tiragem: 3300 exemplares

Editora e Proprietária: Associação de Profissionais de Educação de Infância
Bairro da Liberdade, Lote 9, Loja 14, Piso 0.
1070-023 LISBOA

Tel. 21 382 76 19/20 Fax. 21 382 76 21

E-mail. apei@apei.pt

Directora: Alexandra Marques
(Presidente da APEI)

Equipa Redactorial: Elvira Cristina Silva (coord.), Edite Sanches, Filipa Barros, Glicéria Gil, Henrique Santos, Isabel Gerardo, Rita Banza, Cláudia Cardoso e Sandra Pacheco.

Colaboradores Permanentes: Maria Isabel M. Soares, Rosário Leote e Sofia Esteves.

Revisão: Rui Teixeira. **Design Gráfico:** Metropolis . www.metropolis.pt

Impressão: Selegrafe, Lda. **Preço por número:** 5,10€

Assinaturas: 1 ano: 16,50€ (iva incluído), estrangeiro (1 ano) 20€

Nº de Registo: Direcção Geral da Comunicação Social 112028

Depósito legal: 12929/86.

Os artigos assinados não exprimem necessariamente o ponto de vista da Redacção.

- 1** **Roberto Borges** . *Autor da Capa*
- 3** **Editorial** . *Alexandra Marques*
- 4** **Da Direcção**
- 4** **As nossas Notícias**
Visita à APEI
- 5** **Nova Imagem da APEI**
Imagem e comunicação da APEI: consolidar a identidade da associação no tempo do multimédia
- 8** **Artigo** . *Mª P. Figueiredo, Rute S. Moura e Nelson A. Gonçalves*
(We)blog: uma experiência de utilização de weblogs no âmbito da prática pedagógica de uma licenciatura em Educação de Infância
- 11** **À Descoberta...** . *Rosário Leote*
Papel de Granito
- 12** **Artigo** . *Ana Paula Janota Cabelo Monteiro*
Educação ao longo da vida – competências a adquirir
- 16** **Práticas** . *Ana Carolina Ribeiro e Maria José Ferro*
De “Histórias de Colo” a... “Dias com História(s)”
- 20** **Formação e Contributos** . *Isabel Correia*
O Ensino da Matemática: (entre)cruzar áreas, saberes, experiências...
- 22** **Frase do meio . Bem Vistas as Coisas**
- 24** **Investigação** . *Mª Leonor Albuquerque*
Educação Pré-Escolar e Promoção da Saúde: Necessidades de formação profissional contínua
- 31** **Convergências** . *Sofia Esteves*
Batalha de Egos
- 32** **Pensar no Assunto** . *Rui Coelho*
Osteopatia craniana
- 33** **Fontes** . *Maria Isabel Mendonça Soares*
“Nem tudo o que vem à rede... é peixe.”
- 34** **Vamos falar de...** . *Maria Teresa de Matos*
Ser Coordenadora Pedagógica... Conquistas, desafios, dificuldades, formação... Um breve testemunho de uma prática situada
- 36** **Práticas** . *Ana França*
Eu quero pertencer a um Clube de Leitura
Actividade em contexto de biblioteca escolar com alunos do 1.º ciclo do ensino básico
- 38** **Ecos**
Jornadas Pedagógicas/08 . Manuela Mateus Moreira
7.º encontro nacional / 5.º internacional de investigação em leitura, literatura infantil & ilustração . Rosário Rebelo
X Encontro de Aprendizizes do Contar
- Palavras Andarilhas . Liliana Lima
Elaboração de brochuras para a Educação Pré-escolar no âmbito da Matemática e da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita . Manuela Matos
- 43** **Ler com os 5 sentidos** . *Mafalda Milhões*
Um sapo não pode estar apaixonado por uma pata. Tu és verde e ela é branca. Mas o sapo não se importou com isso.
- 44** **Diga de sua justiça, com justiça**
- 46** **Prelo**
Construindo Blocos
L Segredo de Peinha Campana
A criança e o conhecimento do mundo

(We)blog: uma experiência de utilização de weblogs no âmbito da prática pedagógica de uma licenciatura em Educação de Infância

Apresentação

O presente trabalho descreve uma experiência de utilização de ferramentas de comunicação assíncrona do tipo weblog, desenvolvida durante o ano lectivo de 2006/07, para gerir processos de ensino e aprendizagem relativos à componente de iniciação à prática profissional de alunos do último ano da licenciatura em Educação de Infância no Pólo Educacional de Lamego da Escola Superior de Educação de Viseu. No início do ano lectivo, dez grupos de trabalho, cada um constituído por 3 alunas do 4.º ano da Licenciatura em Educação de Infância, foram convidados pelas respectivas supervisoras de prática pedagógica a criar o seu blog colectivo privado. Por privado entenda-se o carácter não-público dos conteúdos publicados, uma vez que os blogs não podiam ser visitados por utilizadores não autorizados. Foi assumido, desde o início, que este blogs iriam constituir uma rede de acesso restrito, apenas disponível: a) aos alunos participantes, b) às supervisoras dos grupos de trabalho e c) a alguns educadores de infância a trabalhar no terreno, estranhos à instituição de formação, convidados pelas supervisoras ou que se auto-propusessem a participar através da página de divulgação do projecto.

Partilhando da perspectiva optimista revelada por alguns autores sobre as potencialidades dos blogs na área da educação “como ferramenta de comunicação e de troca de experiências” (Barbosa & Granada, 2004, p. 69), pretendeu-se que esta rede de blogs facilitasse e tornasse tangível a colaboração e partilha entre os diferentes grupos de trabalho. Por outro lado, foi manifesto o propósito de utilizar este dispositivo como uma estratégia para fomentar a troca de experiências e partilha de discursos sobre a prática entre as alunas e educadores de infância a trabalhar em contextos reais, mas distintos daqueles que caracterizavam o quotidiano das formandas.

Foi nosso objectivo utilizar os blogs como uma plataforma de aprendizagem em rede, um espaço virtual onde os vários alunos dos diversos grupos envolvidos pudessem publi-

car e receber comentários relativos aos relatórios críticos sobre o trabalho desenvolvido no respectivo Jardim-de-Infância, partilhar reflexões sobre o seu próprio processo de formação, bem como descrever e registar estratégias utilizadas, materiais concebidos, situações vividas... Cumprindo ainda com o potencial formativo que alguns autores referem, perspectivámos os blogs como “(...) um território comum, uma comunidade de práticas” (Granieri, 2006, p. 112). Pretendeu-se, assim, não só que os blogs servissem para reforçar práticas de colaboração e partilha através da Internet, como também fomentar nos alunos o interesse pela utilização da Internet, especificamente dos blogs, como forma de expandir a sua rede social e como veículo de participação neste novo espaço público com importante protagonismo social, cultural e político (Granieri, 2006).

Participantes

Apesar da adesão dos formandos à experiência ter um carácter voluntário, todos os grupos convidados mostraram interesse em participar. Assim, no início do ano, 30 alunos criaram 10 blogs colectivos. Nesta altura, participavam também neste projecto duas supervisoras de prática pedagógica, as supervisoras responsáveis pelos grupos de trabalho, e quatro educadores de infância, externos à escola de formação, que serviram de amigos críticos do trabalho realizado.

Numa segunda fase, no final de Outubro, verificou-se a desistência de quatro grupos, mantendo-se apenas seis blogs activos. Em entrevistas informais, os grupos que optaram por descontinuar a experiência assumiram a falta de experiência com a utilização de blogs e a dificuldade de acesso à Internet como principais razões justificatórias para a sua opção.

Finalmente, já em Janeiro, delimitámos o início de uma terceira fase, na qual dos seis blogs que se assumiam como activos, apenas três apresentavam uma frequência de publicação que permitia acompanhar o trabalho desenvolvido nesses períodos.

A participação das comentadoras externas também sofreu um decréscimo com a pausa lectiva do Natal, verificando-se que, depois dessa época, apenas as supervisoras se mantiveram como visitantes assíduas dos blogs.

Utilização dos blogs como espaço de escrita e partilha

Com base na análise do tipo de texto produzido pelos alunos, verifica-se que a maioria dos alunos optou por formatos que consideravam mais familiares, muito próximos do tipo de relatório escrito que era habitualmente solicitado na unidade curricular. A opção revelou-se pouco adequada ao meio de publicação, quer pela dimensão e densidade da mancha gráfica, quer pelo estilo de escrita, muito descritivo e formal.

Apenas dois grupos conseguiram implementar estratégias que permitiram contornar este aspecto, criando diferentes categorias de textos (posts), incluindo “conversas informais”, num caso, e “frases inesperadas”, noutro, o que permitiu diversificar o tom e estilo da produção escrita e influir maior dinâmica ao respectivo blog.

A experiência partia da ideia de que os alunos necessitam de explorar espaços reais de utilização da linguagem escrita, surgindo os blogs como espaços limitados que implicam a condensação de ideias, a contração no acto de comunicação e de interacção (Bull, Bull & Kadjer, 2003; Franco, s/d). No entanto, para alguns alunos, o blog não implicou qualquer diferença na forma como abordaram a tarefa, sendo indiferente a publicação dos textos na World Wide Web. O facto de se tratarem de blogs privados pode ter contribuído para essa situação.

Três grupos optaram por outra estratégia de agilizar o conteúdo, recorrendo à integração de fotografias das actividades. Um destes grupos, que também criara categorias de posts, criou ainda uma conta num serviço online gratuito de alojamento de ficheiros para facilitar a gestão e disponibilização dos seus registos fotográficos e vídeos de actividades, que foram partilhados com as famílias das crianças, especialmente as que tinham familiares emigrados.

Maria P. Figueiredo, Rute S. L. Moura e Nelson A. F. Gonçalves

*Escola Superior de Educação
Centro de Estudos em Educação, Saúde e Tecnologia
Instituto Politécnico de Viseu*

Foram os três grupos que mobilizaram fotografias para o seu blog que se mantiveram bloggers activos até ao fim do ano lectivo, podendo sugerir que a personalização do

blog se encontra associada à apropriação do mesmo como um espaço favorável à partilha e à reflexão. Os restantes grupos, quer por falta de investimento ou tempo, quer

por falta de fluência tecnológica (Papert, 1997), parecem ter encarado os blogs como ambientes estáticos, contrariando as suas possibilidades de construção e modificação

: ARTIGO

segundo as necessidades dos autores e organizadores do espaço.

Perspectivas dos alunos implicados

Com base num questionário construído para o efeito, foram recolhidos alguns dados sobre a perspectiva dos alunos que se envolveram na experiência. Foram preenchidos 10 questionários de entre as 18 alunas que se mantiveram na segunda fase. O questionário abordava dimensões como: a) dados relativos aos níveis individuais de fluência tecnológica (Papert, 1997) dos alunos; b) motivações individuais para aderir à experiência; c) motivações para continuar no projecto; d) conteúdo mais privilegiado no blog que manteve; e) avaliação dos comentários das supervisoras; f) dificuldades sentidas e g) vantagens percebidas. Salientamos, de seguida, algumas das linhas de exploração da análise exploratória dos dados.

No que respeita à dimensão de fluência e utilização da componente tecnológica desta experiência, a maior parte dos alunos relata utilização frequente do correio electrónico, de programas de mensagens instantâneas (tipo MSN), plataformas de redes sociais (como o Hi5 ou o MySpace) e de pesquisa na World Wide Web. No entanto, é muito pouco frequente a utilização de outros serviços/recursos online, tais como página pessoal, fotoblog, blog pessoal, VoIP, fórum, podcast ou alojamento de imagens. Os níveis de à-vontade auto-relatados relativamente a cada um destes serviços/recursos acompanha esta tendência de contração em apenas quatro ferramentas. As dificuldades referidas pelos alunos reflectem, igualmente, estas práticas de utilização da Internet, centrando-se na inserção de vídeos, na criação de hiperligações e na alteração do modelo do blog. A opção por participar nos blogs centra-se nas dimensões de oportunidade de troca de experiências, quer no sentido de ter acesso a outras formas de trabalhar, quer no sentido de ter várias perspectivas críticas sobre o seu trabalho, não havendo referência à dimensão de utilização da tecnologia nas suas tarefas de iniciação profissional. A questão da tec-

nologia é, no entanto, referida nas razões apontadas para a desistência que se centram na falta de acesso contínuo à Internet, o que na sua perspectiva tornava mais simples imprimir os relatórios como forma de “se manterem em dia”.

Os comentários das supervisoras e das comentadoras externas foram sempre acolhidos como positivos e úteis tanto para o trabalho pedagógico como para a própria construção do blog, o que é coerente com as vantagens referidas que destacam como aspectos essenciais da experiência: um novo desafio, a crítica e o apoio ao trabalho realizado por diferentes intervenientes, a utilização da Internet e o desenvolvimento de fluência tecnológica (Papert, 1997). As desvantagens apontadas retomam o tema do acesso à Internet, avaliam como difícil a utilização dos blogs, principalmente no que respeita à integração de fotografias e de vídeos, e focam os textos apresentados, por serem muito extensos e “pesados”.

Novas pistas de trabalho

Esta análise exploratória dos primeiros questionários recolhidos legitima a análise realizada pelos elementos do projecto no que se refere às dificuldades associadas à utilização da tecnologia. Dada a formação significativa que os alunos da licenciatura frequentam na área das Tecnologias da Informação e Comunicação, que inclui explicitamente a exploração e criação de blogs no âmbito da educação, as dificuldades relatadas e o seu impacto negativo na participação dos alunos não eram esperados pela equipa. O desafio que a geração net (Tapscott, 1998) ou nativos digitais (Prensky, 2001) coloca aos profissionais de educação parece não ser suficiente para que (alguns) futuros educadores aproveitem a oportunidade de utilizar as TIC com significado. Esta análise é igualmente sustentada pelos casos em que se identificou uma incapacidade de apropriação do blog como espaço de comunicação distinto do relatório impresso.

Destacam-se os três blogs, e respectivos autores, que terminaram a experiência por

terem marcado a diferença, construindo espaços reflexivos, mobilizando diferentes aplicações da web 2.0 (O’Reilly, 2005) para uma comunicação mais rica e uma partilha capaz de gerar contributos positivos para a sua formação. Nesse sentido, destaca-se: a) a vantagem de integrar comentadores externos à equipa de supervisão, sem tarefas de avaliação, que possam contribuir positivamente para a experiência formativa dos alunos e alargar o âmbito da experiência profissional mobilizada para a discussão dos relatórios críticos apresentados, e b) a partilha de experiências e vivências entre grupos de trabalho que permite apoiar processos de construção de conhecimento mais colaborativos e colectivos.

Por fim, salientamos o desejo e vontade de retomar a experiência, integrando contributos de experiências semelhantes a decorrer noutras instituições (Neves, Pinheiro & Silva, 2007), pois, nas palavras de uma das alunas, “a partilha de informação ajuda-nos a crescer”.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barbosa, E., & Granado, A. (2004). *Weblogs – Diário de Bordo*. Porto: Porto Editora.
- Bull, G., Bull, G., & Kajder, S. (2003). *Writing with Weblogs. Learning & Leading Technology*, 31 (1). Retirado em Maio, 23, 2007, de <http://www.iste.org/Template.cfm?Section=Septemember4&Template=/MembersOnly.cfm&ContentFileID=1273>
- Franco, M. F. (s/d). *Blog Educacional: ambiente de interacção e escrita colaborativa*. Materiais pedagógicos da Licenciatura em Pedagogia a Distância da Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Retirado em Maio, 23, 2007, de <http://penta3.ufrgs.br/PEAD/Semana01/blogeducacionalsbie2005.pdf>
- Granieri, G. (2006). *Geração Blogue*. Lisboa: Editorial Presença.
- Neves, I., Pinheiro, A., & Silva, B. (2007, Novembro). *E-Portefólio: um instrumento para gerir a reflexão*. Comunicação apresentada no 2.º Congresso Internacional de Aprendizagem na Educação de Infância, Porto.
- O’Reilly, T. (2005). *What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software*. Retirado em Março, 21, 2006 de <http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html>
- Papert, S. (1997). *A família em rede*. Lisboa: Relógio D’Água.
- Prensky, M. (2001). *Digital natives. Digital immigrants. On the horizon*, 9 (5). Retirado em Março 21, 2006 de <http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf>
- Tapscott, D. (1998). *Growing Up Digital. The Rise of the Net Generation*. New York: McGraw Hill.